

Deleción de genes implicados en el crecimiento a baja temperatura en la levadura vínica comercial EC1118: Análisis del crecimiento y capacidad fermentativa

Autora: Lucía Ramos Alonso

Grado en Biotecnología. Curso 2013-14

Tutores externos: José Manuel Guillamón (Investigador científico del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del IATA) y co-tutora externa Estéfani García Ríos (Doctoranda del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del IATA)

Tutora académica: Elena González Biosca (Dpto. Microbiología y Ecología)

Resumen

La industria enológica lleva a cabo fermentaciones vínicas a baja temperatura como una práctica para aumentar la complejidad aromática de los vinos. Sin embargo, estas fermentaciones en frío (10-15 °C) afectan negativamente a la tasa de crecimiento y a la actividad fermentativa de la levadura vínica *Saccharomyces cerevisiae*. En el presente trabajo pretendemos determinar qué genes son relevantes en la adaptación de la levadura vínica a la baja temperatura. Para ello, se realizó previamente un escrutinio de los mutantes de la cepa de laboratorio BY que veían afectado su crecimiento a baja temperatura (12 °C). Con esta información, se seleccionaron los genes cuya delección de ambas copias producía un defecto severo de crecimiento exclusivo a baja temperatura, LTESGD (Low Temperature Exclusive Severe Growth Defect) en la cepa de laboratorio BY, para ser delecionados en la cepa vínica diploide HM2 (segregante monospórico de la cepa vínica industrial EC1118). La eliminación de una de las copias de estos genes producía mutantes heterocigotos a partir de HM2, que eran fenotipados para determinar si la haploinsuficiencia ya producía un defecto en el crecimiento de estas cepas con una única copia funcional. En la mayoría de los casos, no hemos visto un fenotipo notoriamente afectado para la baja temperatura en estos mutantes heterocigotos. Sin embargo, la eliminación de uno de los alelos ya producía un cambio significativo en su capacidad de crecimiento y de fermentar a baja temperatura. En un futuro inmediato, se pretende eliminar la copia salvaje restante y determinar si la eliminación de las dos copias funcionales (mutantes homocigotos) produce un fenotipo más claro en cuanto a su crecimiento a baja temperatura.

1. Introducción

La temperatura es uno de los factores ambientales más importantes que afecta a los microorganismos en general, y más concretamente a las levaduras, principales responsables de la fermentación alcohólica. La temperatura no sólo influye en la duración y velocidad de la fermentación, o en la calidad resultante del vino [1], sino que también es clave para la producción y retención de compuestos aromáticos volátiles. Siendo 32 °C la temperatura óptima de crecimiento de *Saccharomyces cerevisiae* [2], fermentaciones llevadas a cabo entre 10 y 15 °C logran una mayor complejidad aromática en vinos blancos y rosados [3,4] aunque también pueden ralentizar o incluso detener el proceso [5,6,7]. Por lo tanto, la producción de vinos de calidad a bajas temperaturas depende de la capacidad de adaptación al frío de las levaduras.

La mayoría de los estudios sobre la adaptación a baja temperatura de *S. cerevisiae* se basan en el análisis de su respuesta transcripcional por choque térmico [8,9,10,11]. También hay estudios de análisis transcripcional con exposiciones más prolongadas a baja temperatura [12], y otros autores que se centran en situaciones más cercanas a las diferentes etapas de la fermentación industrial del vino a baja temperatura [13]. Por otro lado, estudios proteómicos también han sido llevados a cabo [14,15] con el mismo propósito que los transcriptómicos: mejorar y entender los mecanismos de adaptación de las levaduras a bajas temperaturas.

Estos mecanismos pueden ser estudiados mediante análisis fenotípicos de cepas mutantes, tanto en cepas con sobre-expresión de genes [16, 17] como con genes delecionados [17] (*yeast knock out*, YKO). Hoy en día, las colecciones de mutantes por deleción de genes proporcionan una excelente herramienta para el análisis funcional del genoma. El Proyecto Deleción del Genoma de *Saccharomyces* [18] desarrolló una colección única de unas 21000 cepas mutantes que cubren el 96% del genoma de la levadura en varias cepas: cepas haploides tanto MAT α como MAT a y cepas diploides homocigotas (perfil homocigótico, HOP) y heterocigotas (perfil de haploinsuficiencia, HIP).

La mayoría de los procesos industriales realizados a temperaturas por debajo de la óptima, como en el caso del vino espumoso, blanco y rosado, y fermenta-

ción de cerveza, son llevados a cabo por cepas diploides de levadura. Con el objetivo de no alejarse de las condiciones industriales del proceso de fermentación, en un trabajo previo de genómica funcional llevado a cabo en nuestro grupo de investigación, se identificaron los genes esenciales para el crecimiento a baja temperatura utilizando la plataforma diploide HIP-HOP de *S. cerevisiae*.

En una fase inicial del experimento, se estudió el crecimiento de ambas colecciones de mutantes diploides (homocigota y heterocigota) en placas de YPD a 12 °C. En un primer filtrado se emplearon 4828 cepas YKO homocigotas y heterocigotas por tetraplicado. Un total de 81 cepas YKO homocigotas no mostraron crecimiento visible después de 7 días a 12 °C, y fueron distinguidas como cepas con defecto severo de crecimiento a baja temperatura (Low Temperature Severe Growth Defect, LTSGD). Sin embargo, todas las cepas YKO heterocigotas presentaron crecimiento visible y fueron descartadas como cepas LTSGD. Para la confirmación fenotípica, las cepas LTSGD fueron controladas con medidas de IOD (densidad óptica integrada) a 12 °C, 18 °C y 28 °C hasta alcanzar la fase estacionaria. El resultado fue que 42 de las cepas LTSGD de la colección YKO homocigota no eran capaces de crecer a 12 °C (aquellas en las que el área de la curva IOD-tiempo no superaba el 10% del valor de la cepa salvaje BY4743). Por otro lado, 21 de esas 42 cepas presentaron un rendimiento de crecimiento inferior al 50% comparado con el de BY4743 a 28 °C (temperatura cercana a la óptima), y por tanto, fueron excluidas de las cepas con defecto severo de crecimiento exclusivo a baja temperatura (Low Temperature Exclusive Severe Growth Defect, LTESGD). De las 21 cepas LTESGD, 12 de ellas tampoco eran capaces de crecer a 18 °C. De esta manera se aisló exclusivamente el fenotipo debido a la baja temperatura.

Para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado experimental, se seleccionaron 8 de esos 21 genes correspondientes a las 21 cepas LTESGD: *TRP4*, *CDC50*, *ERG3*, *ARO2*, *SNU66*, *PAP2*, *DRS2* y *URE2*. Con el objetivo de acercarnos más al proceso industrial de fermentación del vino, se procedió a construir las cepas mutantes por delección de cada uno de los 8 genes escogidos, en la cepa HM2 derivada de la cepa vínica industrial EC1118 de *S. cerevisiae*. Esta cepa es un homocigoto perfecto porque proviene de la esporulación de la

cepa EC1118, y su posterior autodiploidización de una de las esporas. Es, por tanto, un segregante monospórico de la cepa original, que fue testado para que mantuviese las mismas características fermentativas que la cepa industrial (Tabla 1). Los diferentes mutantes obtenidos eran fenotipados en condiciones similares a como se había llevado el escrutinio inicial en la cepa de laboratorio. De esta manera, comprobamos si la delección de estos genes producía el mismo fenotipo de sensibilidad a frío en dos fondos genéticos diferentes.

2. Materiales y métodos

2.1 Cepas de levadura y plásmidos utilizados

- Cepa industrial EC1118 de *S. cerevisiae*.
- Cepa HM2 base para la construcción de mutantes por delección de la levadura industrial. Es un segregante monospórico que proviene de la autodiploidización de una spora de la cepa EC1118 que sufre inversión del signo sexual y genera un diploide homocigoto perfecto con la misma capacidad fermentativa que la cepa EC1118 tanto a 28 como a 12 °C.
- 7 cepas (mostradas en la tabla 2) de la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de *S. cerevisiae* (genotipo: MAT α /MAT α *his3* Δ 1/*his3* Δ 1; *leu2* Δ /*leu2* Δ 0; *met15* Δ 0/*MET15*; *LYS2*/*lys2* Δ 0; *ura3* Δ 0/*ura3* Δ 0) con el gen de resistencia a la Geneticina KanMX en lugar de: *TRP4*, *CDC50*, *ARO2*, *SNU66*, *PAP2*, *URE2* o *DRS2*. Son la base para la construcción de los casetes de delección con geneticina empleados posteriormente en la cepa HM2 para construir los mutantes heterocigotos.
- El plásmido pUG6 (Güldener et al., 1996) para la construcción del casete de delección de *ERG3* empleado posteriormente en la cepa HM2 [19]. Para la construcción de este casete de delección se prefirió no emplear la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de *S. cerevisiae* ya que disponíamos en nuestro grupo de investigación de los cebadores necesarios para su construcción a partir de dicho plásmido. De esta forma, no es necesario el diseño de nuevos cebadores.

2.2 Medios de cultivo

2.2.1 YEPD o YPD (*Yeast Extract Peptone Dextrose*)

Composición: 1L de H₂O (destilada), 20 g de glucosa, 20 g de peptona bacteriológica, 10 g de extracto de levadura y 15 g de agar en los casos de preparación de medio sólido.

2.2.2 *Mosto sintético de uva*

El mosto sintético (pH 3.3) reproduce la composición estándar del mosto natural e imita las condiciones de la fermentación del vino tal como está descrito por Riou et al., (1997), pero en este caso con 200 g l⁻¹ de azúcares (100 g l⁻¹ de glucosa y 100 g l⁻¹ de fructosa).

2.3 Construcción de las cepas y técnicas moleculares

2.3.1 *Extracción de ADN*

La extracción de ADN de levadura se llevó a cabo a partir de 3 ml de cultivo en YPD crecido *overnight* en agitación a 30 °C, utilizando el método descrito por Querol et al., (1992).

2.3.2 *Oligonucleótidos*

Los pares de cebadores (Tabla 4) fueron diseñados a partir de las secuencias del genoma y la herramienta "Web Primer tool" de *Saccharomyces* Genome Database (SGD) (<http://www.yeastgenome.org/>), con la excepción de Erg3m-F, Erg3m-R, Erg3cm-R y Erg3cm-F ya descritos por nuestro grupo de investigación con anterioridad. Las secuencias fueron enviadas a Invitrogen para ser sintetizadas. Los cebadores fueron usados para amplificar ADN a través de PCR.

2.3.3 *PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)*

La amplificación de ADN estándar se realizó a través de PCR en un termociclador PCR GenAmp 2700 (Applied Biosystems, EE.UU.) para la síntesis de los casetes de delección y la comprobación de dicha delección. Se realizó una reacción típica de 50 µl, que contiene 1-5 µL, 0.1 – 100 ng DNA, 2 µL 200 µM dNTPs, 5 µL 10 µM cebadores, 5 µL 10 x tampón de PCR, 3-5 µL 50 mM MgCl₂, 1 µL de polimerasa Taq, 0.03 U/µL y agua hasta completar los 50 µL. Los productos de PCR se almacenan a -20 °C hasta que su uso sea necesario.

2.3.3.1 Amplificación del casete de delección

Los casetes de delección de los genes *ARO2*, *TRP4*, *SNU66*, *URE2*, *CDC50*, *DRS2* y *PAP2* fueron amplificados a partir de las 7 cepas de la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de *S. cerevisiae*. Los cebadores empleados tienen entre 19 y 21 nucleótidos y recombinan con regiones *upstream* (F, forward) y *downstream* (R, reverse) de las ORFs de dichos genes, que se encuentran substituidas por el gen KanMX, entre -500 y +500 nucleótidos. El casete de delección del gen *ERG3* fue amplificado a partir del plásmido pUG6. Los cebadores empleados (*Erg3m-R* y *Erg3m-F*) tienen extensiones de 50 nucleótidos correspondientes a las regiones *upstream* del codón de inicio del gen diana (forward, *Erg3m-F*) y *downstream* del codón de parada (reverse, *Erg3m-R*). La polimerasa empleada es EcoTaq (Ecogen, Spain). Las reacciones se realizaron con un período de desnaturalización inicial de 5 min a 94 °C, seguido de 30 ciclos de desnaturalización a 94 °C de 30 segundos, hibridación a 51 °C durante 30 segundos y elongación a 72 °C durante 2 min (dependiendo de la longitud del producto de PCR, aproximadamente 1 minuto por cada 1000 pbs). La amplificación finaliza con una incubación prolongada a 72 °C durante 5 min y enfriamiento a 4 °C.

2.3.3.2 Verificación de la delección

El ADN genómico de los posibles mutantes es analizado por PCR utilizando los mismos cebadores empleados para la construcción del casete de delección en el caso de los genes *ARO2*, *TRRP4*, *SNU66*, *URE2*, *CDC50*, *DRS2* y *PAP2*. Se tiene en cuenta que la longitud de los productos de amplificación será distinta según se trate de una cepa con alguna de las dos copias del gen delecionada, o una cepa salvaje no transformada. La polimerasa empleada y las condiciones de la reacción son las mismas que las empleadas en la amplificación del casete de delección.

2.3.4 Transformación de levaduras

La transformación con casetes de delección se realizó utilizando el protocolo de acetato de litio descrito por Gietz et al., (2002) para construir las cepas mutantes heterocigotas de la levadura industrial.

2.4 Análisis de la tasa de crecimiento (μ) y tiempo de duplicación (t_d)

El crecimiento en microplacas de 96 pocillos de las cepas heterocigotas construidas a partir de la cepa HM2 ($\Delta trp4/TRP4$ transformante número 2, $\Delta trp4/TRP4$ transformante 3, $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1 $\Delta aro2/ARO2$ transformante 2, $\Delta aro2/ARO2$ transformante 3, $\Delta snu66/SNU66$ transformante 1, $\Delta snu66/SNU66$ transformante 2, $\Delta ure2/URE2$, $\Delta cdc50/CDC50$ transformante 1, $\Delta cdc50/CDC50$ transformante 2, $\Delta cdc50/CDC50$ transformante 3, $\Delta erg3/ERG3$, $\Delta pap2/PAP2$ transformante 1 y $\Delta pap2/PAP2$ transformante 2) más el control realizado con HM2, todas ellas por triplicado, se monitorizó a 600 nm en el SPECTROstar Omega (BMG Labtech, Offenburg, Alemania) a 28 °C. Las mediciones se realizaron cada media hora durante 3 días después de un preagitación de la microplaca de 20 segundos. Las microplacas del crecimiento a 12 °C de dichas cepas tuvieron que ser incubadas fuera del SPECTROstar en una estufa a 12 °C y ser trasladadas al espectrofotómetro cada 8 h durante la fase de latencia y cada 3 h durante la fase exponencial. Los pocillos de la microplaca se llenaron por triplicado con 0,25 ml de mosto sintético, alcanzando una DO inicial de aproximadamente 0,2 (nivel de inóculo de $\sim 2 \times 10^6$ células/ml). Los pocillos no inoculados para cada serie experimental también se incluyeron en la microplaca para determinar y tener en cuenta la señal de ruido.

Los parámetros de crecimiento se calculan directamente mediante el ajuste a la ecuación de Gompertz propuesto por Zwietering et al., (1990) de las mediciones de DO en función del tiempo.

El tiempo de generación se calculó utilizando la ecuación $t_d = \ln 2 / \mu_{max}$. Todos estos valores de tiempo de generación se han representado de manera relativa al tiempo de generación de la cepa control (HM2). Así, valores inferiores a 1 indican menor tiempo de generación de ese mutante respecto a la cepa control, mientras que los valores mayores que 1 indican mayor tiempo de generación en comparación con el control (Figura 2).

2.5 Crecimiento por goteo

El goteo se realizó a partir de precultivos en YPD crecidos *overnight* a 30 °C en agitación. Se calcula el volumen necesario para obtener una DO de 0.5 y se realizaron diluciones seriadas a partir de esa concentración, sembrándose en la misma placa de YPD las concentraciones que iban desde 10^6 hasta 10^2 célu-

las/ml (diluciones hasta 10^{-4}). Cada cepa fue sembrada por duplicado para ser incubadas a 12 °C y 28 °C.

2.6 Microfermentaciones en botella y en falcon

Con el fin de imitar las condiciones de fermentación del vino, las microfermentaciones a 28 y 12 °C se realizan en mosto sintético, que reproduce la composición estándar del mosto de uva natural. Las fermentaciones en botella se realizaron a escala de laboratorio y por triplicado con los mutantes heterocigotos de la cepa industrial Δ aro2/ARO2 transformante 1, Δ erg3/ERG3, Δ snu66/SNU66 transformante 1, Δ ure2/URE2, EC1118 y HM2 (control). Se utilizaron botellas de 100 ml con 60 ml de mosto sintético (MS) con agitación orbital continua a 100 rpm y provistas de cierres que permiten la salida del dióxido de carbono y la toma de muestras. Las fermentaciones llevadas a cabo en falcon de 50 ml también se realizaron por triplicado, con cierres no herméticos y en agitación a 12 °C en mosto sintético. La población inoculada en el mosto sintético proviene de un cultivo en YPD crecido *overnight* en agitación a 30 °C. Después de contar las células bajo el microscopio para conocer la concentración de dicho precultivo, se transfiere la dilución adecuada al mosto sintético para lograr una concentración celular inicial de 2×10^6 células/ml. La fermentación se considera finalizada cuando la densidad medida es inferior a 998 g/L (densidad del agua).

2.7 Monitorización de las fermentaciones

Se coge muestra de las fermentaciones en botella todos los días a 28 °C y cada dos días a 12 °C. En cuanto a los falcon, el tiempo de duplicación se determinó a 12 °C midiendo la densidad óptica a 600 nm durante la fase exponencial del crecimiento. Con el fin de homogeneizar las fermentaciones, antes de tomar la muestra se agitan las botellas y los falcon.

2.7.1 Medidas de densidad en fermentaciones en botella

Es un buen método de seguimiento de la fermentación debido a que la disminución de la densidad durante la fermentación es directamente proporcional al consumo de azúcar. La densidad del mosto por lo general está entre 1,070 y 1,120 g/L y la densidad del vino entre 990 y 998 g/L. La disminución de la densidad se debe a la transformación de los azúcares en etanol. Para medir la

densidad, se precisa retirar las células de la muestra por centrifugación. Después se miden con el densitómetro Densito 30PX (Mettler Toledo, Suiza).

La cinética de fermentación en botellas de 100 ml se estimó mediante el cálculo del tiempo necesario para fermentar el 5% (T5), 50% (T50) y 100% (T100) de los azúcares en el mosto sintético. Se calcula representando las mediciones de la densidad directamente en función del tiempo y ajustando a la ecuación logística de cuatro parámetros propuesta por Speers et al., (2003). La estimación se realizó utilizando el software Sigmaplot (Systa Software Inc. EE.UU.).

2.7.2 Medidas de densidad óptica a 600 nm

La medición de la absorbancia a 600 nm es directamente proporcional a la biomasa de células entre el rango 0,1-0,8 del espectrofotómetro. Las muestras de las fermentaciones se diluyeron adecuadamente con agua destilada en cada medida y se utilizó también agua destilada como blanco.

2.7.3 Recuentos de levaduras viables

Para calcular el número de levaduras viables durante la fermentación, se sembraron las levaduras en placas de agar de YPD a una dilución adecuada (se deben contar entre 30 y 300 colonias por placa), y se incubaron durante 2 días a 28 y 12 °C.

2.8 Análisis estadísticos

Las condiciones de fermentación y del tiempo de duplicación fueron realizadas por triplicado. Los resultados obtenidos en el tiempo de duplicación de fermentaciones en falcon y del crecimiento en placas de 96 pocillos, y los resultados de densidad óptica del mosto sintético en las fermentaciones en botella, fueron analizados estadísticamente mediante una t-student de dos colas respecto al control HM2, y se consideraron diferencias significativas con P valores $\leq 0,05$.

3. Resultados

Las cepas mutantes se construyen necesariamente a partir de una cepa diploide homocigota perfecta HM2 con la misma capacidad fermentativa que la cepa EC1118 a ambas temperaturas. De esta forma, los resultados fenotípicos obtenidos de los mutantes creados a partir de HM2, se pueden extrapolar a la cepa

vínica industrial EC1118. Con los datos del tiempo de duplicación promedio de los triplicados obtenidos en el crecimiento en mosto sintético en falcon (Tabla 1), se demuestra que ambas cepas presentan la misma velocidad de crecimiento a baja temperatura. Dichas fermentaciones en falcon se llevaron a cabo con las cepas EC1118 y HM2 tal y como se expone en el apartado 2.6 de material y métodos. Igualmente, no existen diferencias significativas en el tiempo de fermentación de ambas cepas parentales para el consumo del 5% y 50% de los azúcares a ambas temperaturas (Tabla 3). Sin embargo sí que se observaban ligeras diferencias en el tiempo para la fermentación del 100% de los azúcares a baja temperatura. Curiosamente la cepa vínica comercial EC1118 mostraba un ligero retardo en la finalización de la fermentación a baja temperatura (no a 28 °C). En cualquier caso, podemos concluir que los resultados obtenidos en la cepa HM2 son igualmente extrapolables en términos de crecimiento y capacidad fermentativa a la cepa comercial EC1118 a ambas temperaturas.

En el crecimiento por goteo de las cepas mutantes heterocigotas, es difícil observar una gran diferencia visual en el crecimiento a las distintas concentraciones respecto a HM2 a ambas temperaturas (Figura 1). Por el contrario, estas diferencias sí están presentes en el crecimiento en placa de 96 pocillos (Figura 2). Hay algunas cepas que no solo muestran diferencias significativas (valores estadísticamente significativos indicados con un *P valor $\leq 0,05$ respecto a HM2 tanto a 28 como a 12 °C), sino que también manifiestan diferencias importantes. Valores desplazados a la derecha del valor 1.0 indican cepas mutantes con un mayor tiempo de duplicación respecto a HM2 (crecimiento más lento) y valores a la izquierda de 1.0 indican menor tiempo de duplicación respecto a HM2 (crecimiento más rápido). Diferencias no significativas a 28 °C respecto a HM2 son esperadas ya que los genes seleccionados corresponden al grupo de genes LTESGD (Low Temperature Exclusive Severe Growth Defect) escogidos a partir de la cepa de laboratorio. Es decir, dichos genes afectan exclusivamente al crecimiento a baja temperatura, y no al crecimiento en general, por ello, su delección a 28 °C no debería implicar un cambio fenotípico. Sin embargo, curiosamente, la mayoría de las cepas mutantes heterocigotas a 12 °C y algunas a 28 °C mejoran en crecimiento respecto a la cepa control, con un P-valor significativo, siendo su tiempo de duplicación menor que el de HM2. Cabe destacar,

por ejemplo, la mejora significativa a 12 °C con casi un 20% menor tiempo de duplicación que el control en la cepa $\Delta ure2/URE2$, y también, aunque en menor medida, en $\Delta erg3/ERG3$ y los tres transformantes de $\Delta aro2/ARO2$. Por otro lado, también hay varias que empeoran a 28 °C. Es especialmente visible y con P-valor significativo en los mutantes $\Delta pap2/PAP2$ transformante número 2, $\Delta erg3/ERG3$ y $\Delta cdc50/CDC50$ transformante número 2. Esto podría indicar una relación de los genes en cuestión con el crecimiento en general de la levadura vínica industrial, y no sólo con el crecimiento a baja temperatura exclusivamente

Al fermentar las cepas mutantes en mosto sintético tanto a 12 como a 28°C y representar las densidades ópticas a 600nm (Figura 3), se observa que a 12°C las cepas tardan aproximadamente 230 horas en empezar a entrar en fase estacionaria. Este valor es mucho mayor respecto a las 40 horas aproximadamente que tardan a 28°C, sin encontrarse grandes diferencias con respecto al control HM2 a 28 °C. Sin embargo a 12 °C, la cepa mutante $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1 tiene una menor pendiente respecto a todas las demás en la gráfica de D.O-tiempo. Esto indica, en general, un menor crecimiento en el proceso de fermentación a bajas temperaturas respecto a los demás mutantes y el control HM2. Además, se demuestra que no siempre se reproducen los valores de crecimiento miniaturizado en una fermentación a mayor volumen, ya que dicha cepa presentaba un mejor crecimiento en placas de cultivo de 96 pocillos respecto al control, figura 2, pero no en fermentaciones en botella, figura 3. En cuanto a $\Delta ure2/URE2$, se observa que su recta D.O-tiempo se sitúa en todo el proceso de fermentación por encima de la recta de la cepa HM2, lo que indica una mejora en el crecimiento. En cuanto a la velocidad fermentativa del mosto sintético (Figura 4), de nuevo, el tiempo necesario para consumir todos los azúcares es mucho mayor a 12 que a 28 °C, y no se encuentran grandes diferencias en las velocidades fermentativas a 28 °C. $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1 vuelve a destacar a 12 °C por ser el mutante con la menor velocidad fermentativa, y $\Delta ure2/URE2$ representa la recta con la mayor velocidad fermentativa. Ambos resultados de la velocidad fermentativa de los dos transformantes se correlacionan con los resultados de D.O de la figura 3.

Por lo tanto, en ambas figuras 3 y 4, se puede destacar la excepción de los mutantes $\Delta ure2/URE2$ y $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1. Empezando por este último, representa la curva de O.D-tiempo de significativa menor pendiente a 12°C en la Figura 3, y también es, junto con la cepa EC1118, la cepa con la curva de consumo de azúcares menos pronunciada. Esta significancia visual a 12°C respecto a la cepa HM2, puede ser objetivamente confirmada si nos fijamos en su valor de T100 (tiempo relativo a HM2 necesario para fermentar el 100% de los azúcares) en la figura 5, cuyo P-valor (resultado de la prueba t-student de dos colas realizada respecto al control HM2) resulta muy significativo a 12°C. Es decir, el tiempo empleado para fermentar el 100% de azúcares es significativamente mayor que HM2, siendo no significativo a 28°C, lo que indicaría una desventaja del mutante heterocigoto respecto al control parental. Para el resto de mutantes en la figura 5, en los valores de T100 no hay ningún otro valor de triplicado significativo aparte del mencionado. Los valores de T50 de este mismo mutante a ambas temperaturas, también presentan un consumo de azúcares más lento que el control, pero ambos sin un P-valor significativo. Curiosamente, por otro lado, en este mutante $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1, si nos fijamos en el valor de T5 (tiempo necesario para fermentar el 5% de los azúcares del mosto sintético; figura 5) comenzaba la fermentación más rápidamente que la cepa control HM2. En cuanto a $\Delta ure2/URE2$, que representa el mayor crecimiento en la figura 3 y la mayor velocidad fermentativa en la figura 4, presenta en la figura 5 un T5 significativo respecto a HM2 a 12°C, realizando una fermentación más rápida del primer 5% de los azúcares, al igual que le ocurre con el primer 50% de sus azúcares fermentados (T50). Por lo tanto, en este mutante, los resultados en la figuras 3 y 4 concuerdan con los obtenidos en la figura 5. También es relevante en la figura 5, excepto en el caso de $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1, que todos los mutantes en general presentan un T5, T50 y T100 a ambas temperaturas menor que el control, aunque en la mayoría de los casos no significativo respecto a HM2 según el P-valor. Este hecho concuerda con lo comentado en la figura 2, donde la mayoría de los mutantes mejoraban respecto al control a 12 °C.

En la Tabla 3 aparecen representados los valores netos de los tiempos (horas) en consumir el 5, 50 y 100% de los azúcares del mosto sintético a ambas tem-

peraturas, con las desviaciones estándar e indicados los P-valores significativos de los mutantes heterocigotos, de EC1118 y del control HM2. Cabe destacar que en las fermentaciones realizadas a 28°C no hay ningún P-valor significativo. Sin embargo, a 12 °C se señalan los mutantes $\Delta ure2/URE2$ (presenta un inicio y mitad de fermentación más rápido que HM2) y $\Delta aro2/ARO2$ transformante 1 (inicia mejor la fermentación pero la finaliza más tarde, por ello aunque con una fase de latencia menor, su crecimiento y actividad fermentativa es menor).

4. Discusión

La fermentación en frío está siendo utilizada en vinos blancos y rosados para incrementar la complejidad y retención de compuestos aromáticos volátiles. A pesar de esta importantísima ventaja que mejora las características de dichos vinos, la baja temperatura también se asocia con varios inconvenientes: la fisiología de la levadura vínica se ve alterada, por ejemplo, sufre una modificación del metabolismo del nitrógeno [20], influye en la composición lipídica y compuestos volátiles [3,4,16], en su competitividad con otras especies de *Saccharomyces* [21] y en el proceso en general de crecimiento y fermentación [5,6,7].

La delección de los genes escogidos en este trabajo mostraba un fenotipo muy afectado a baja temperatura en cepas de levaduras de laboratorio. Sin embargo, hay numerosos trabajos que ponen de manifiesto las grandes diferencias genotípicas y fenotípicas entre las cepas de laboratorio (generalmente haploides ya que están alteradas en el gen *HO* responsable de la autodiploidización y cambio de sexo) y las cepas vínicas (diploides o poliploides). Por tanto, el principal objetivo de este trabajo es corroborar que la mutación de una de las copias de estos genes en la cepa vínica diploide producía o no el mismo fenotipo que la cepa de laboratorio BY. La cepa HM2 debe ser la base para la construcción de mutantes por delección en lugar de directamente la cepa industrial EC1118. HM2 es un segregante monospórico que proviene de la autodiploidización de una espóra de EC1118 que sufre inversión del signo sexual y genera un diploide homocigoto perfecto. Es necesario que la cepa base para la construcción de los mutantes sea diploide homocigota perfecta, es decir, que todos los alelos de todos los loci del genoma sean idénticos en las dos copias del

genoma, excepto el locus *MAT*, ya que una copia contendrá el alelo *MAT α* y la otra el alelo *MAT β* y por tanto HM2 contendrá un alelo de cada signo sexual. De esta manera nos aseguramos que al quitarle solamente una de las copias del gen (mutante heterocigoto), la copia restante que queda intacta es exactamente igual a la mutada excepto por el gen deletado y la presencia de genética. Podemos estar seguros de que cualquier diferencia fenotípica respecto al control HM2 será sólo el resultado de la deleción de dicho gen, y dicha deleción proporcionará el mismo fenotipo independientemente de la copia del genoma en la que ocurra, ya que ambas copias son exactamente iguales excepto en el locus *MAT*. Si además, como es el caso, se demuestra que ambas cepas, HM2 y EC1118, tienen la misma capacidad fermentativa (Tabla 1) e igualmente no existen diferencias significativas en el T5 y T50 (Tabla 3), se concluye con que los resultados obtenidos en la cepa HM2 (control de los mutantes heterocigotos) son extrapolables, en términos de crecimiento y capacidad fermentativa, a la cepa industrial EC1118.

De las 21 cepas LTESGF (Low Temperature Exclusive Severe Growth Defect), con las que se consiguió aislar exclusivamente el fenotipo debido a la baja temperatura, se seleccionaron 8 de esos genes: *TRP4*, *CDC50*, *ERG3*, *ARO2*, *SNU66*, *PAP2*, *DRS2* y *URE2*. Dichos genes fueron seleccionados por su ya registrada importancia en crecimiento y capacidad fermentativa a baja temperatura. *ARO2* es importante en la formación de corismato, un precursor de aminoácidos aromáticos, *TRP4* está implicado en la biosíntesis de Triptófano (uno de los aminoácidos aromáticos y limitante en el crecimiento a baja temperatura), *DRS2* da lugar a una translocasa de aminofosfolípidos (flipasa) importante en la formación de vesículas en el aparato de Golgi, *SNU66* está involucrado en el splicing del pre-ARNm, *URE2* es un regulador de la represión catabólica por nitrógeno, *CDC50* es esencial para la actividad catalítica de Drs2p (la flipasa mencionada anteriormente en el gen *DRS2*), *PAP2* está involucrado en la degradación de ARN nuclear y en la integridad del genoma y *ERG3* da lugar a una glicoproteína que cataliza la biosíntesis de un precursor de ergosterol.

Después de comprobar el crecimiento de los mutantes heterocigotos de la cepa HM2 por goteo en placas de YPD y en placas de 96 pocillos tanto a 12 como a 28°C, y realizar fermentaciones en botella de los mismos en mosto sintético, en

la mayoría de las cepas mutantes, no se observa un mayor tiempo de duplicación o una capacidad fermentativa menor a 12°C respecto al control HM2. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en los trabajos previos realizados con las 4828 cepas YKO heterocigotas, las cuales todas ellas presentaron crecimiento visible y fueron descartadas como cepas LTSGD (Low Temperature Severe Growth Defect). La segunda copia no mutada de las cepas mutantes heterocigotas diploides construidas con las técnicas de biología molecular clásicas, es suficiente para un crecimiento y fermentación que no difieren significativamente de la cepa parental HM2 en la mayoría de los mutantes heterocigotos. Esta suficiencia para el crecimiento y fermentación normal es lo contrario al término denominado haploinsuficiencia: donde el producto de solamente una copia del gen normal no es suficiente para garantizar la función normal. Este es el caso observado en la cepa Δ aro2/ARO2 transformante 1 que presenta una menor capacidad fermentativa. También hay que destacar al mutante heterocigoto Δ ure2/URE2, ya que también mostraba diferencias significativas en la mayoría de los parámetros fenotípicos analizados, mostrando un inicio y mitad proceso de fermentación más rápido que el control. En el caso de estos dos mutantes heterocigotos, Δ aro2/ARO2 transformante 1 y Δ ure2/URE2, observamos una diferencia significativa respecto a los resultados obtenidos con anterioridad en todos los mutantes heterocigotos de la cepa de laboratorio BY. En este último caso, hablamos del término haploproficiencia: cuando el producto de un solo alelo normal favorece el fenotipo de crecimiento. Muchos estudios se han basado en determinar la condición de haplodeficiencia y haploproficiencia de los mutantes heterocigotos de *S. cerevisiae*, por ejemplo en distintas condiciones de limitación de nutrientes [22].

Centrándonos en los resultados obtenidos con los mutantes heterocigotos en los genes *ARO2* y *URE2*, y comenzando con el gen *ARO2*, éste debe su nombre a la descripción: “AROMATIC amino acid requiring”, es decir, se requiere de este gen para la síntesis de aminoácidos aromáticos. Según la base de datos de *Saccharomyces* (*Saccharomyces* Genome Database, SGD), las funciones del gen *ARO2* están implicadas con: la producción de la enzima bifuncional corismato sintasa que cataliza la conversión de 5-enolpiruvilsiquimato-3-fosfato (EPSP) para formar corismato, que es un precursor de aminoácidos aromáti-

cos), y flavina reductasa que cataliza la reacción: riboflavina reducida + $\text{NADPH} + \text{H}^+$ = riboflavina + NADP^+ . El corismato, está implicado en la vía de biosíntesis de fenilalanina, tirosina y de triptófano. En la producción de dichos aminoácidos aromáticos a partir de corismato, también influyen otros genes como *TRP4* en la vía del triptófano y *ARO7* en las vías de síntesis de tirosina y fenilalanina, entre muchos otros. Las levaduras contienen todos los aminoácidos considerados como esenciales, pero el defecto o la delección de los genes implicados en la síntesis de los mismos podrían influir en el crecimiento de las levaduras y en su capacidad fermentativa. Por ejemplo, en el particular caso del triptófano, después de su caracterización previa como aminoácido limitante en el crecimiento de *S. cerevisiae* a baja temperatura, fue estudiado en nuestro laboratorio su efecto de delección y sobre-expresión respecto a crecimiento y capacidad fermentativa, de nuevo a baja temperatura, en una levadura vínica [23]. Estos autores demostraban la importancia de aquellos genes implicados tanto en la captación de triptófano (gen *TAT1*, permeasa involucrada en el transporte de triptófano) como en las rutas de síntesis (gen *TRP1*). Los resultados obtenidos en este trabajo, ponen de nuevo de manifiesto la importancia de la ruta de síntesis de triptófano para la adaptación a la baja temperatura y, cómo la falta de una copia de un gen clave en esta ruta, como es *ARO2*, produce una pérdida de la eficiencia tanto en la velocidad de crecimiento como en la de fermentación a baja temperatura. Aunque es cierto que fenotipos muy desiguales pueden manifestarse según la cepa objeto de estudio y según los distintos estreses ambientales o nutricionales aplicados, sí es cierto que todas ellas comparten el mismo fondo genético, contienen los mismos genes, y que resultados en mutantes de cepas de laboratorio pueden ayudar a explicar el fenotipo mostrado en los respectivos mutantes de las cepas comerciales, en este caso EC1118. Es esperable, tal como se veía en la levadura de laboratorio BY4743, que la eliminación del alelo salvaje restante (mutante homocigoto) produzca prácticamente la incapacidad para crecer y fermentar a baja temperatura. Que dicho fenotipo de menor capacidad fermentativa sea observado en la cepa heterocigota en el gen *ARO2*, puede indicar un mayor peso o importancia de este gen en la cepa industrial EC1118 que en las cepas de laboratorio. Por lo tanto, el gen *ARO2*, tiene un efecto a baja temperatura mucho más esencial en dicha cepa comercial que en la cepa BY. Respecto a futuros experimentos,

también nos estamos planteando comprobar el fenotipo de una cepa que sobre-expresara este gen y, comprobar si eso podría suponer una mejora evidente en su eficiencia a la baja temperatura.

Según la base de datos de *Saccharomyces* (*Saccharomyces* Genome Database, SGD), algunas de las muchas características del fenotipo mutante en *ARO2* son: incremento de la acumulación de glicógeno, caída de la resistencia a etanol, menor capacidad de esporulación, disminución de la resistencia a la inanición, morfología vacuolar anormal, menor aptitud competitiva y, probablemente el más interesante en este trabajo, el hecho de que se reduzca la velocidad de crecimiento fermentativo utilizando una fuente fermentable de carbono [24].

Respecto al gen *URE2*, también conocido como *URE3*, su nombre proviene de su relación con el transporte de ureidosuccinato. Es un gen responsable, según la base de datos de *Saccharomyces* (*Saccharomyces* Genome Database, SGD), de la represión catabólica por nitrógeno mediante el control del factor de transcripción *GLN3*. En la levadura *S. cerevisiae*, la respuesta a la fuente de nitrógeno presente en el medio, viene estipulada por la acción de cuatro factores de transcripción GATA (familia de proteínas caracterizadas por su habilidad de unirse a la secuencia "GATA", en la cual, G = Guanina, A = Adenina y T = Timina). Entre dichos factores transcripcionales, de entre los más importantes, o al menos de entre los más estudiados, se encuentra el factor transcripcional *GLN3*. Dicho factor está constituido por un polipéptido que se une a los promotores de genes cuyos productos participan en el consumo de las fuentes más pobres de nitrógeno. La proteína Ure2p se une a Gln3p en el citoplasma, bloqueando la entrada del factor transcripcional al núcleo y, por tanto, impidiendo la activación transcripcional de los genes implicados en la utilización de las fuentes de nitrógeno más pobres [25]. Cuando las fuentes ricas de nitrógeno (amonio y glutamina principalmente) ya han sido consumidas por la levadura, Ure2p es degradado y Gln3p llega al núcleo, activando la utilización de las fuentes más pobres presentes en el medio de cultivo (arginina, prolina, urea, etc.). Salmon y Barre (1998) ya analizaron la cinética fermentativa de un mutante en este gen en una levadura vínica y observaron que esta cepa producía más biomasa y exhibía una mayor velocidad fermentativa que la cepa salvaje. Estos autores achacaban estas diferencias a una desrepresión de las rutas de

utilización de la mayoría de los aminoácidos. Por tanto, un mutante heterocigoto en este gen podría representar una cepa con un mecanismo de represión catabólica por nitrógeno más relajado. La consecuencia más inmediata es que esta cepa tendría un consumo más eficiente de las fuentes denominadas pobres en nitrógeno presentes en el mosto, que por otra parte son las mayoritarias. Este consumo optimizado de fuentes mayoritarias como arginina, prolina, etc, supondría un mejor crecimiento de esta cepa y mayor velocidad fermentativa, al menos durante las fases iniciales de la fermentación donde se produce el crecimiento exponencial de la levadura.

Relacionados con las funciones del gen *URE2*, se encuentran múltiples fenotipos en la base de datos de *Saccharomyces* (*Saccharomyces* Genome Database, SGD) distintos al fenotipo salvaje, debidos a la delección de dicho gen. Entre ellos, algunas de las muchas características del fenotipo mutante son: autofagia anormal, resistencia al estrés iónico incrementada, al igual que el estrés oxidativo (aunque también se observaron fenotipos con resistencia al estrés oxidativo disminuida) y a las toxinas, o en general, mayor resistencia al estrés (resistencia a la desecación, a periodos de hielo y deshielo, a presión hidrostática, a la radiación, compuestos químicos, a tratamientos enzimáticos, a periodos de inanición, termotolerancia y, lo más interesante, resistencia al crecimiento sensible a la temperatura), mayor duración de vida media replicativa respecto al fenotipo salvaje [26,27,28], disminución de la acumulación de glicógeno, haploinsuficiencia, morfología vacuolar anormal, disminución de utilización de fuentes de fósforo y muchas más. Aún con todas ellas, el fenotipo mutado es viable, al igual que ocurría con los mutantes en el gen *ARO2*.

Extraer de la base de datos los fenotipos mutantes más representativos para este trabajo puede ayudar a explicar el fenotipo del mutante heterocigoto $\Delta ure2/URE2$ creado a partir de HM2. Uno de los aspectos más significativos que cabe destacar, es que en dicho mutante, proveniente de la cepa vínica industrial, se observó en los experimentos realizados una haploproficiencia (el producto de un solo alelo normal favorece el fenotipo de crecimiento). Como ya se comentó, a 12 °C el mutante $\Delta ure2/URE2$ presenta un inicio y mitad de fermentación más rápido respecto al control HM2 (T5 y T50, respectivamente, ambos valores descritos en la tabla 2 y representados en la figura 5). Que di-

cha observación sólo ocurra a baja temperatura y no a 28 °C significa que el gen *URE2* está, efectivamente, implicado en el crecimiento y capacidad fermentativa de la cepa vínica industrial EC1118, aunque no de la misma forma en la que lo estaba en la cepa de levadura de laboratorio BY. Tal y como se ha indicado antes, uno de los fenotipos representativos de los mutantes en el gen *URE2* en la base de datos SGD es haploinsuficiencia, y en el trabajo de escrutinio previo realizado a nuestros experimentos, también se observó una haploinsuficiencia en la cepa de laboratorio mutante homocigota del gen (y esa fue precisamente la razón por la que se añadió este gen al grupo de cepas con defecto severo de crecimiento exclusivo a baja temperatura). Por lo tanto, está claro que la deficiencia de *URE2* afecta de manera distinta a la levadura vínica industrial y a la cepa de laboratorio a baja temperatura, además de afectar en heterozigosis a la cepa industrial pero no a la de laboratorio, lo que también indica un mayor peso de *URE2* en cepas vínicas comerciales que en la cepa de laboratorio BY. A pesar de ser un gen referenciado como importante en fermentaciones realizadas en frío, su delección en sólo una de las copias de en HM2 está provocando claramente una ventaja significativa según los experimentos llevados a cabo en este trabajo. Este es un ejemplo muy claro de que las diferentes cepas de levadura pueden tener un comportamiento muy distinto frente a diferentes tipos de estreses ambientales, en este caso, la baja temperatura. En definitiva, es obvio que este gen en particular tiene muchos fenotipos mutantes distintos, y estos se encuentran registrados en la base de datos de *Saccharomyces*. La visible haploproficiencia observada en el mutante heterocigoto de HM2 se corresponde con un fenotipo favorable para el crecimiento y fermentación a bajas temperaturas que no se ve en mutantes de la cepa de laboratorio sometidas a estrés por frío. La delección del gen, incluso sólo en una de sus copias, está significativamente mejorando el inicio y la mitad del proceso de fermentación debido a la desrepresión parcial del mecanismo de represión catabólica del nitrógeno [29]. A baja temperatura, representa una ventaja mucho más notable respecto al control HM2, lo que no es considerable a 28 °C. La ventaja que representa la delección de dicho gen es la mejoría clave visible en el crecimiento y capacidad fermentativa respecto a HM2 a 12 °C, pero no a 28 °C. Como en el caso anterior, resultará muy interesante observar el fenotipo del mutante homocigoto, cepa que tendrá una desrepresión total del mecanismo de

represión catabólica o NCR (Nitrogen Catabolite Repression), e incluso podría surgir en un futuro la posibilidad de mejorar cepas industriales utilizadas hoy en día en los procesos fermentativos de vinos blancos y rosados.

Para perfilar los resultados obtenidos y posiblemente obtener nuevos resultados prometedores con las cepas homocigotas, futuras líneas de investigación en el laboratorio se van a centrar en la continuación del trabajo experimental de la construcción de los mutantes homocigotos, como ya se ha mencionado, y también posiblemente en el estudio de cepas de genes sobre-expresantes. Para la construcción de los homocigotos se procede a la esporulación y posterior micromanipulación de los heterocigotos para separar las cuatro esporas de cada asca, y dejarlas crecer en presencia de geneticina. A continuación se comprueba con los cebadores ya diseñados cuáles de ellas contienen el gen de la geneticina en lugar del correspondiente gen deletado, y se genera el segregante monospórico (al igual que se realizó con la cepa EC1118 para generar la cepa HM2) que proviene de la autodiploidización de dicha espora que sufre inversión del signo sexual y genera un mutante diploide homocigoto perfecto del que se podrá analizar su perfil fenotípico de la misma forma realizada con los heterocigotos. De los mutantes homocigotos es posible que, la pérdida total de función de estos genes, produzca cepas con fenotipo muy afectados para el crecimiento y la velocidad fermentativa a baja temperatura. Esto confirmaría la implicación de estos genes en la adaptación de la levadura a baja temperatura y podríamos considerarlos genes LTESGD (Low Temperature Exclusive Severe Growth Defect) en la cepa vínica industrial al igual que en la cepa de laboratorio. De todas maneras, tampoco es descartable que el comportamiento de estos mutantes homocigotos sea muy diferente al observado en los mutantes homocigotos de la levadura de laboratorio, tal y como ha ocurrido en este trabajo con el gen *URE2* en heterocigosis en la cepa industrial. Como ya se ha mencionado, ambas cepas tienen un comportamiento muy diferente frente a diferentes tipos de estreses ambientales, como se constata en numerosos trabajos, algunos de ellos empleando análisis con chips de ADN entre cepas de laboratorio y vínicas [30] y observándose diferentes patrones de expresión en más de 40 genes incluso bajo condiciones normales (crecimiento logarítmico

en medio YPD) debidas a pequeños cambios en promotores o número de copias de los genes.

La detección de estos genes cruciales de adaptación al frío puede ser muy importante para futuras selecciones de cepas industriales, así como para la mejora genética en algunas de las cepas ya existentes en el mercado.

Tablas y Figuras

Tabla 1: Tiempo de duplicación promedio del triplicado (horas \pm desviación estándar) a 12 °C.

Cepas	12 °C	P valor
EC1118	13,86 \pm 0,47	0,348
HM2	13,49 \pm 0,38	0,348

P valor > 0,05 indica diferencias estadísticamente no significativas de una cepa respecto a otra

Tabla 2: Las 7 cepas de la colección de mutantes homocigotas euroscarf BY4743 de *S.cerevisiae* (genotipo: MATa/MAT α *his3* Δ 1/*his3* Δ 1; *leu2* Δ /*leu2* Δ 0; *met15* Δ 0/*MET15*; *LYS2*/*lys2* Δ 0; *ura3* Δ 0/*ura3* Δ 0) con el gen de resistencia a la Geneticina KanMX en ambas copias.

Cepa	Nombre sistemático del gen	Genotipo
BY-trp4	Y34191	BY4743;YDR354w::kanMX4/YDR354w::kanMX4
BY-cdc50	Y35813	BY4743;YCR094w::kanMX4/YCR094w::kanMX4
BY-aro2	Y34515	BY4743;YGL148w::kanMX4/YGL148w::kanMX4
BY-snu66	Y31605	BY4743;YOR308c::kanMX4/ YOR308c::kanMX4
BY-pap2	Y36265	BY4743;YOL115w::kanMX4/YOL115w::kanMX4
BY-ure2	Y31983	BY4743;YNL229c::kanMX4/YNL229c::kanMX4
BY-drs2	Y30382	BY4743;YAL026c::kanMX4/YAL026c::kanMX4

Tabla 3: Promedio del tiempo necesario para fermentar el 5% (T5), 50% (T50) y 100% (T100) de los azúcares del mosto sintético (horas \pm desviación estándar)

	EC1118	HM2	Δ aro2/ARO2 1	Δ erg3/ERG3	Δ snu66/SNU66 1	Δ ure2/URE2
28°C						
T5	11,38 \pm 2,19	6,42 \pm 8,38	15,14 \pm 3,73	0,85 \pm 0,55	0,36 \pm 0,00	1,94 \pm 0,76
T50	30,76 \pm 3,17	18,65 \pm 10,85	31,61 \pm 1,58	10,41 \pm 2,73	4,84 \pm 1,17	11,38 \pm 2,47
T100	72,78 \pm 2,00	69,75 \pm 10,51	62,61 \pm 6,86	71,20 \pm 10,07	57,76 \pm 5,49	65,27 \pm 24,24
12°C						
T5	72,37 \pm 19,18	88,04 \pm 2,11	78,36 \pm 3,48*	81,13 \pm 8,45	81,59 \pm 6,03	74,67 \pm 4,99*
T50	180,69 \pm 17,29	164,09 \pm 8,10	179,77 \pm 9,58	158,10 \pm 3,48	154,41 \pm 4,45	148,88 \pm 4,45*
T100	330,5 \pm 11,32*	281,63 \pm 12,08	324,04 \pm 19,38*	275,64 \pm 4,86	265,04 \pm 8,34	264,58 \pm 4,86

*P valor \leq 0,05 indica diferencias estadísticamente significativas de la cepa respecto a HM2

Tabla 4: Los nombres de los pares de cebadores diseñados a partir de las secuencias del genoma y la herramienta “Web Primer tool” de Saccharomyces Genome Database (SGD) (<http://www.yeastgenome.org/>), su secuencia y su propósito

Cebador	Secuencia 5'-3'	Propósito
Aro2m-F	GACTTCGTGCAGTTGCATT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>ARO2</i> y comprobar dicha deleción
Aro2m-R	GTTGCTGTTTACAACGGTG	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>ARO2</i> y comprobar dicha deleción
Trp4m-F	CTGGTGATGTTTCAAGATTCT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>TRP4</i> y comprobar dicha deleción
Trp4m-R	ATTGCCTGACCTTGGACTAG	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>TRP4</i> y comprobar dicha deleción
Snu66m-F	ATCGTGAAGTGCAGCAACTT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>SNU66</i> y comprobar dicha deleción
Snu66m-R	ATTCAAGGCCACCACGTAG	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>SNU66</i> y comprobar dicha deleción
Ure2m-F	GGAGTAATGAGTTGGATGAT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>URE2</i> y comprobar dicha deleción
Ure2m-R	CTGATTCTGAATGGTACAGTT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>URE2</i> y comprobar dicha deleción
Cdc50m-F	CCAGTTGACAAGTACCTACG	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>CDC50</i> y comprobar dicha deleción
Cdc50m-R	GCTTACCACTTACTGACAA	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>CDC50</i> y comprobar dicha deleción
Pap2m-F	TCACCACACTCTGTGATGGA	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>PAP2</i> y comprobar dicha deleción
Pap2m-R	ATCTGGAAGCGGATAGTCAA	Amplificar el casete KanMX para deleccionar <i>PAP2</i> y comprobar dicha deleción
Erg3m-F	TTTACATTTGTCTTGTCTTTGA GTGGTTGCAGAGGAGGTCAGT TGTGTACGCTGCAGGTCGACA	Amplificar el casete KanMX para deleccionar el gen <i>ERG3</i>
Erg3m-R	GCGCATATTGCACTAACGTGAG TGTACATCATAATGATATGCGT TCTACTAGTGGATCTGATATC	Amplificar el casete KanMX para deleccionar el gen <i>ERG3</i>
Drs2m-F	GCAGCGCACTGTACCATAAT	Amplificar el casete KanMX para deleccionar el gen <i>DRS2</i> y comprobar dicha deleción
Drs2m-R	CGATACGGATAATGCGGTAA	Amplificar el casete KanMX para deleccionar el gen <i>DRS2</i> y comprobar dicha deleción
Erg3cm-F	TCGTCGTCTCCTGTTTCAT	Comprobar la deleción de <i>ERG3</i>
Erg3cm-R	ATATCAACATCTGGTGGCAA	Comprobar la deleción de <i>ERG3</i>

Placa 1 YPD 28°C

Placa 3 YPD 28°C

Placa 2 YPD 28°C

Placa 4 YPD 28°C

Placa 1 YPD 12°C

Placa 3 YPD 12°C

Placa 2 YPD 12°C

Placa 4 YPD 12°C

Figura 1: Siembra por goteo de EC1118, HM2 y cepas heterocigotas en placas de YPD sólido a 28°C (4 imágenes superiores) y 12°C (4 imágenes inferiores) a diluciones de derecha a izquierda de: 1, 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³ y 10⁻⁴, concentraciones de 10⁶, 10⁵, 10⁴, 10³ y 10² células/ml respectivamente.

Tiempo de duplicación relativo a HM2 a 12 y 28 °C

Figura 2: Representación gráfica del tiempo de duplicación relativo a HM2 (horas) en mosto sintético en placas de cultivo de 96 pocillos a la temperatura óptima de crecimiento 28°C y a 12°C. *P valor $\leq 0,05$ indica diferencias estadísticamente significativas de la cepa respecto a HM2

Figura 3: Representaciones gráficas de las medidas de densidad óptica (600nm) con el tiempo de las fermentaciones llevadas a cabo con los heterocigotos de *Saccharomyces bayanus* cepa industrial EC1118. Arriba: fermentaciones llevadas a cabo a temperatura óptima de crecimiento de 28°C. Abajo: fermentaciones a 12°C

Figura 4: Representaciones gráficas de las medidas de densidad (g/cm³) del mosto sintético con el tiempo de las fermentaciones llevadas a cabo con los heterocigotos de *Saccharomyces bayanus* cepa industrial EC1118. Arriba: fermentaciones llevadas a cabo a temperatura óptima de crecimiento de 28°C. Abajo: fermentaciones a 12°C

T5, T50 y T100 relativos (horas) a HM2 a 12 y 28 °C

Figura 5: Representación gráfica del tiempo relativo (horas) a HM2 necesario para fermentar el 5% (T5 superior), 50% (T50 inferior izquierda) y 100% (T100 inferior derecha) de los azúcares presentes en el mosto sintético de las fermentaciones a la temperatura óptima de crecimiento 28°C y a 12°C. *P valor $\leq 0,05$ indica diferencias estadísticamente significativas de la cepa respecto a HM2.

Agradecimientos

Gracias a mi tutor externo del Trabajo de Fin de Grado José Manuel Guillamón, a mi co-tutora externa Estéfani García-Ríos y a María López-Malo del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) de Valencia por supervisar mi trabajo experimental y de análisis estadístico. Del mismo modo, gracias al laboratorio de Ramón González García del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV-CSIC, Universidad de La Rioja) por el escrutinio inicial de las cepas YKO homocigotas y heterocigotas de la cepa vínica de laboratorio.

Bibliografía

1. Fleet, G.H., Heard, G.M., 1993. Yeasts: growth during fermentation. In: Fleet, G.M. (Ed.), *Wine Microbiology and Biotechnology*. Harwood Academic Publishers, Chur, Switzerland, pp. 27-54.
2. Salvadó Z, Arroyo-López FN, Guillamón JM, Salazar G, Querol A, Barrio E., 2011. Temperature adaptation markedly determines evolution within the genus *Saccharomyces*. *Applied and Environmental Microbiology* 77:2292-302.
3. Torija MJ, Beltran G, Novo M, Poblet M, Guillamón JM, Mas A, Rozès N., 2003. Effects of fermentation temperature and *Saccharomyces* species on the cell fatty acid composition and presence of volatile compounds. *International Journal of Food Microbiology* 85:127-136.
4. Beltran G, Novo M, Guillamón JM, Mas A, Rozès N., 2008. Effect of fermentation temperature and culture media on the yeast lipid composition and wine volatile compounds. *International Journal of Food Microbiology* 121:169-177.
5. Ayestarán B, Ancín C, García A, González A, Garrido J., 1995. Influence of prefermentation clarification on nitrogenous content of musts and wines. *Journal of Agriculture and Food Chemistry* 43:476-482.
6. Ingledew, W. M. and Kunkee, R. E., 1985. Factors influencing sluggish fermentations of grape juice. *American Journal of Enology and Viticulture* 36:65-76.

7. Bisson LF., 1999. Stuck and sluggish fermentation. *American Journal of Enology and Viticulture* 50:107-119.
8. Sahara T, Goda T, Ohgiya S., 2002. Comprehensive expression analysis of time-dependent genetic responses in yeast cells to low temperature. *Journal of Biological Chemistry* 277:50015-21.
9. Homma T, Iwahashi H, Komatsu Y., 2003. Yeast gene expression during growth at low temperature. *Cryobiology*. 46:230-7.
10. Schade B, Jansen G, Whiteway M, Entian KD, Thomas DY., 2004. Cold adaptation in budding yeast. *Molecular Biology of the Cell* 15:5492-502.
11. Murata Y, Homma T, Kitagawa E, Momose Y, Sato MS, Odani M, Shimizu H, Hasegawa-Mizusawa M, Matsumoto R, Mizukami S, Fujita K, Parveen M, Komatsu Y, Iwahashi H, 2006. Genome-wide expression analysis of yeast response during exposure to 4 degrees C. *Extremophiles* 10:117-28.
12. Tai SL, Daran-Lapujade P, Walsh MC, Pronk JT, Daran JM., 2007. Acclimation of *Saccharomyces cerevisiae* to low temperature: a chemostat-based transcriptoma analysis. *Molecular Biology of the Cell* 18:5100-12.
13. Beltran G, Novo M, Leberre V, Sokol S, Labourdette D, Guillamón JM, Mas A, François J, Rozes N., 2006. Integration of transcriptomic and metabolic analyses for understanding the global responses of low-temperature winemaking fermentations. *Federation of European Microbiological Societies Yeast Research* 6:1167-83.
14. Salvadó Z, Chiva R, Rodríguez-Vargas S, Rández-Gil F, Mas A, Guillamón JM., 2008. Proteomic evolution of a wine yeast during the first hours of fermentation. *Federation of European Microbiological Societies Yeast Research* 8:1137-46.
15. Salvadó Z, Chiva R, Rozès N, Cordero-Otero R, Guillamón JM., 2012. Functional analysis to identify genes in wine yeast adaptation to low temperature fermentation. *J Appl Microbiol.* 113:76-88.

- 16.** López-Malo M, Chiva R, Rozès N, Guillamón JM., 2013. Phenotypic analysis of mutant and overexpressing strains of lipid metabolism genes in *Saccharomyces cerevisiae*: implication in growth at low temperatures. *International Journal of Food Microbiology* 162:26-36.
- 17.** Chiva R, López-Malo M, Salvadó Z, Mas A, Guillamón JM., 2012. Analysis of low temperature-induced genes (LTIG) in wine yeast during alcoholic fermentation. *Federation of European Microbiological Societies Yeast Research* 12:831-43.
- 18.** Winzeler EA, Lee B, McCusker JH, Davis RW., 1999. Whole genome genetic-typing in yeast using high-density oligonucleotide arrays. *Parasitology Research* 118 Supplement:S73-80.
- 19.** Güldener U, Heck S, Fielder T, Beinhauer J, Hegemann JH., 1996. A new efficient gene disruption cassette for repeated use in budding yeast. *Nucleic Acids Research* 24:2519-24.
- 20.** Beltran G, Rozès N, Mas A, Guillamón J.M., 2007. Effect of low-temperature on yeast nitrogen metabolism. *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 23:809-815.
- 21.** López-Malo M, Querol A, Guillamon JM., 2013. Metabolomic comparison of *Saccharomyces cerevisiae* and the cryotolerant species *S. bayanus var. uvarum* and *S. kudriavzevii* during wine fermentation at low temperature. *PLoS One* 8:e60135.
- 22.** Delneri D., 2011. Competition experiments coupled with high-throughput analyses for functional genomics studies in yeast. *Methods in Molecular Biology* 759:271-82.
- 23.** López-Malo M, García-Rios E, Chiva R, Guillamon JM, Martí-Raga M., 2014. Effect of deletion and overexpression of tryptophan metabolism genes on growth and fermentation capacity at low temperature in wine yeast. *Biotechnology Progress*
- 24.** Reiner S, Micolod D, Zellnig G, Schneiter R. A., 2002. A genomewide screen reveals a role of mitochondria in anaerobic uptake of sterols in yeast. *Molecular Biology of the Cell* 17:90-103.

- 25.** Magasanik B, Kaiser CA., 2002 Nitrogen regulation in *Saccharomyces cerevisiae*. *Gene* 290:1-18.
- 26.** Delaney JR, Murakami CJ, Olsen B, Kennedy BK, Kaeberlein M., 2011 Quantitative evidence for early life fitness defects from 32 longevity-associated alleles in yeast. *Cell Cycle* 10:156-65.
- 27.** Delaney JR, Sutphin GL, Dulken B, Sim S, Kim JR, Robison B, Schleit J, Murakami CJ, Carr D, An EH, Choi E, Chou A, Fletcher M, Jelic M, Liu B, Locshon D, Moller RM, Pak DN, Peng Q, Peng ZJ, Pham KM, Sage M, Solanky A, Steffen KK, Tsuchiya M, Tsuchiyama S, Johnson S, Raabe C, Suh Y, Zhou Z, Liu X, Kennedy BK, Kaeberlein M., 2011. Sir2 deletion prevents lifespan extension in 32 long-lived mutants. *Aging Cell* 10:1089-91.
- 28.** Kaeberlein M, Powers RW 3rd, Steffen KK, Westman EA, Hu D, Dang N, Kerr EO, Kirkland KT, Fields S, Kennedy BK., 2005. Regulation of yeast replicative life span by TOR and Sch9 in response to nutrients. *Science*. 310:1193-6.
- 29.** Salmon JM, Barre P., 1998. Improvement of nitrogen assimilation and fermentation kinetics under enological conditions by derepression of alternative nitrogen-assimilatory pathways in an industrial *Saccharomyces cerevisiae* strain. *Applied and Environmental Microbiology* 64:3831-7.
- 30.** Nicole C. Hauser, Kurt Fellenberg, Rosario Gil, Sonja Bastuck, Jörg D. Hoheisel, José E. Pérez-Ortín., 2001. Whole genome analysis of a wine yeast strain. *Comparative and Functional Genomics* 2:69-79.